

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 1

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2025

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2025-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
кандидат технических наук, доцент
Исполнительный директор Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ
заместитель директора по научным работам и
инновациям, доктор физико-математических наук,
доцент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
кандидат технических наук, профессор
отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика,
электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва), кандидат технических наук

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
PhD, доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
доктор исторических наук, доцент кафедры
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МАВЛЯНКЕРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
доктор технических наук, профессор
отделения «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем
трубопроводного транспорта» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте.

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры нефтегазового дела Южно-
Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова (Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
доктор технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
доцент, заведующий кафедры «Математика и информатика» Филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

СИДИКОВ АБДУЖАЛИЛ СИДИКОВИЧ
доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая
химия и химия нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

САПАЕВ УСМАН КАЛАНДАРОВИЧ
доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Физика, электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЮЛДАШЕВА ЛОЛИТА ЛУКМАНОВНА
преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте

МАДРАХИМОВА ГУЛАСАЛ РУЗИМБАЕВНА
Первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе, PhD Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛМУРОД
доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Маноа (США)

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Промышленная безопасность
и охрана окружающей среды» РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина (г. Москва)

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник
лаборатории «Научная лаборатория дифференциальных уравнений и их
приложений» Института математики имени В.И. Романовского
Академии наук Республики Узбекистан

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика нефти и
газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА
кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
доктор геолого-минералогических наук, профессор
отделения «Технологии геологической и геофизической
разведки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
кандидат психологических наук, доцент, награждена нагрудным
знаком «Отличник высшего образования», заведующая кафедрой
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЭФЕНДИЕВ ГАЛИБ МАМЕДОВИЧ
руководитель отдела «Теоретические и прикладные проблемы
современного бурения» института нефти и газа Министерства науки и
образования Азербайджанской республики. д.т.н., профессор, член-
корреспондент Национальной академии наук Азербайджана
(Азербайджан)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева М.Б., Бердыева Л.И. ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА.....	4
2. Адизов Б.З., Акрамов Б.Ш., Нуриддинов Ж.Ф. УСЛОВИЯ ОБВОДНЁННОСТИ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНЫЙ МУБАРЕК.....	9
3. Алимбабаева З.Л. СВОЙСТВА КАРБИДНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ЛИТЬЯ ИЗДЕЛИЙ НА ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛИ.....	13
4. Бавбекова З.Р., Аскарлова М.А. ПЕРЕВОД ОФИЦИАЛЬНО ДЕЛОВЫХ ТЕКСТОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ: РУССКО- УЗБЕКСКИЙ АСПЕКТ.....	20
5. Борова И.Г., Нурматов У.Д. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ НЕФТЕГАЗОТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ОТ ГИДРОУДАРОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	26
6. Давлатов Ш.У. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА В НЕФТЕГАЗОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.....	32
7. Магруппов А.М., Мамаджанов Э.У. ВОПРОСЫ ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ НЕУСТОЙЧИВОСТИ СЛАГАЕМЫХ ПОРОД.....	35
8. Назарбеков М.К., Фарманов У.Б. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА В УЗБЕКИСТАНА.....	39
9. Намазова Ш.А. ИННОВАЦИИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ ПОСРЕДСТВОМ ОПЕРНОГО ИСКУССТВА.....	44
10. Нурматов У.Д. РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУРОВОГО РАСТВОРА.....	48
11. Такташева Д.Р., Анарбекова Ж.А. РОЛЬ ПЕРЕВОДА В УЛУЧШЕНИИ КОММУНИКАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА.....	53
12. Турсунова Р.Ю., Хасанова М.Б. НОВАЯ РЕДАКЦИЯ КОНСТИТУЦИИ – В УСИЛЕНИИ РОЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В УЗБЕКИСТАНА.....	57
13. Усманова А.А. ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЫ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА.....	61

УДК 622.327

Адизов Б.З.

«Нефтехимии» ИОНХ АН РУз

Акромов Б.Ш.Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте**Нуриддинов Ж.Ф.**

ООО «Uz-Gas Projects»

**УСЛОВИЯ ОБВОДНЁННОСТИ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНЫЙ МУБАРЕК** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15763393>**АННОТАЦИЯ**

Исследование посвящено анализу продуктивности и обводненности газовых скважин на примере разработки газоконденсатных месторождений. На основе данных геофизических исследований (ГИС), а также результатов испытаний эксплуатационных и разведочных скважин, проведена оценка геолого-физических параметров коллекторов и водогазового соотношения. Рассмотрены методы повышения эффективности эксплуатации скважин, включая использование механических пакеров, термостойких гелеобразующих систем и пенообразователей для удаления жидкости.

Ключевые слова: продуктивность, обводненность, газовые скважины, геофизические исследования, гидроразрыв пласта, изоляция водоносных зон.

Adizov B.Z.

Department of Petrochemistry

Institute of General and Inorganic Chemistry

Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Akromov B.Sh.

Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)

named after I.M. Gubkin in Tashkent

Nuriddinov J.F.

LLC “Uz-Gas Projects”

**WATER CONDITIONS OF GAS WELLS USING THE EXAMPLE OF THE NORTH
MUBAREK FIELD****ABSTRACT**

The study is dedicated to analyzing the productivity and water cut of gas wells in the context of the development of gas condensate fields. Based on geophysical survey (GFS) data and the results of testing production and exploration wells, an assessment of the geological and physical parameters of reservoirs and the water-gas ratio has been conducted. Methods to improve well operation

efficiency are discussed, including the use of mechanical packers, thermally stable gelling systems, and foamers for liquid removal. The impact assessment of geological and technical measures showed the necessity of isolating water-bearing zones to minimize water cut and improve production quality.

Keywords: productivity, water cut, gas wells, geophysical surveys, hydraulic fracturing, isolation of water-bearing zones.

Adizov B.Z.

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Umumiy va noorganik kimyo instituti “Petrokimyo” bo‘limi

Akramov B.Sh.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya Davlat
Neft va Gaz Universiteti (MTU) Toshkentdagi filiali

Nuriddinov J.F.

“Uz-Gas Projects” MChJ

SHIMOLIY MUBORAK KONI MISOLIDA GAZ QUDUQLARINING SUVLANISH SHAROITLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqot gazkondensat konlarini o‘zlashtirish misolida gaz quduqlarining mahsuldorligi va suvlanganlik darajasini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Geofizik tadqiqotlar (GT) ma’lumotlari hamda ishlab chiqarish va qidiruv quduqlarini sinash natijalari asosida kollektorlarning geologik-fizik ko‘rsatkichlari va suv-gaz nisbati baholandi. Quduqlardan foydalanish samaradorligini oshirish usullari, jumladan mexanik pakerlar, issiqlikka chidamli gel hosil qiluvchi tizimlar va suyuqlikni chiqarib tashlash uchun ko‘pik hosil qiluvchi moddalardan foydalanish ko‘rib chiqildi.

Kalit so‘zlar: mahsuldorlik, suvlanganlik, gaz quduqlari, geofizik tadqiqotlar, qatlam gidroyorilishi, suv o‘tkazuvchi qatlamlarni ajratish.

Введение

Газовые месторождения — это основной источник углеводородов, используемых для обеспечения энергетической безопасности страны. Разработка газовых месторождений требует комплексного подхода, включающего в себя как бурение новых скважин, так и эффективное управление уже существующими. Одной из главных проблем при эксплуатации газоконденсатных месторождений является обводнение скважин. Высокая обводненность снижает коэффициент извлечения углеводородов, увеличивает затраты на подготовку продукции и осложняет эксплуатацию [1]. Особое внимание следует уделить оценке обводненности газовых скважин, так как она оказывает существенное влияние на эксплуатационные характеристики и экономическую эффективность разработки месторождений. Важными инструментами для анализа обводненности являются геофизические исследования (ГИС), с помощью которых можно выявить зоны водопритока и правильно спланировать меры по их изоляции [2]. Для примера рассмотрено месторождение Северный Мубарек, где исследуются условия обводненности и применяемые методы контроля за водогазовым соотношением.

Методы

Для анализа условий обводненности газовых скважин на примере месторождения Северный Мубарек использовались данные геофизических исследований, а также результаты испытаний эксплуатационных и разведочных скважин. Исследования проводились с применением методов литолого-стратиграфического анализа, интерпретации пластовых характеристик, а также с использованием ГИС, включая акустические и радиоактивные методы.

Кроме того, для оценки водогазового соотношения применялись методы моделирования, основанные на анализе литологических данных и характеристик пластов [3]. Геофизические исследования позволили выделить важнейшие зоны водопритока,

а также оценить их влияние на общую продуктивность скважин. Пористость и проницаемость коллекторов были измерены с использованием стандартных методов, таких как капиллярные исследования и методы насыщения.

Данные испытаний эксплуатационных скважин показали, что на месторождении Северный Мубарек существуют значительные различия в обводненности различных горизонтов. Это указывает на необходимость более детальной оценки и локализации водоносных зон для предотвращения их воздействия на общую продуктивность [4].

Результаты

Изучение характеристик продуктивных горизонтов месторождения Северный Мубарек показало, что обводнение является одной из основных проблем, с которыми сталкиваются операторы. Обводненность скважин на некоторых участках достигает 30–40%, что значительно ухудшает эксплуатационные параметры и увеличивает затраты на подготовку газа. В частности, в скважинах, расположенных в зоне горизонта XVa, было отмечено высокое водогазовое соотношение, что привело к необходимости применения дополнительных методов изоляции водоносных зон [5].

Акустические и радиоактивные данные, полученные с помощью, ГИС, позволили точно определить зоны, где водоносные пласты контактируют с продуктивными. Эти зоны часто не совпадают с основными продуктивными интервалами, что делает процесс разработки месторождения более сложным. В результате возникла необходимость использования специальных технологий для изоляции водоносных зон.

Для снижения обводненности и повышения эффективности добычи были проведены работы по изоляции водоносных горизонтов с помощью механических пакеров и термостойких гелеобразующих систем, что позволило значительно улучшить качество газа и снизить затраты на его подготовку [6]. Важно отметить, что применение пенообразователей также показало хорошие результаты, снижая уровень воды в скважинах и улучшая коэффициент извлечения углеводородов.

Выводы

На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

1. Обводнение газовых скважин на месторождении Северный Мубарек представляет собой значительную проблему, требующую применения специфических методов для изоляции водоносных зон и контроля за водогазовым соотношением.
2. Геофизические исследования с использованием акустических и радиоактивных методов ГИС позволяют точно локализовать зоны водопритока, что важно для планирования дальнейших действий по изоляции водоносных горизонтов.
3. Для повышения эффективности эксплуатации скважин необходимо применять механические пакеры, термостойкие гелеобразующие системы и пенообразователи, что позволит снизить обводненность и улучшить качество добычи.

Заключение

Таким образом, правильная оценка условий обводненности и применение современных технологий для изоляции водоносных зон являются ключевыми аспектами для повышения эффективности эксплуатации газовых месторождений и минимизации потерь углеводородов [7].

Список использованной литературы:

1. Ахметзянов И.М., Кузнецов С.М. Разработка газовых и газоконденсатных месторождений. – М.: Недра, 2005. – 432 с/
2. Гиматудинов Ш.Х. Газоконденсатные месторождения. Разработка и эксплуатация. – Уфа: Гилем, 2007. – 548 с.
3. Ключев Н.А. Геофизические исследования скважин: Учебник. – М.: Недра, 2001. – 512 с.
4. Смирнов В.А., Иванова Н.В. Методы оценки водогазового соотношения в газовых месторождениях. – Санкт-Петербург: ГЕОТАР, 2009. – 364 с.

5. Ребров А.А. Проблемы обводненности при эксплуатации газоконденсатных месторождений. – Уфа: УГНТУ, 2011. – 212 с.
6. Петров В.И. Механизм изоляции водоносных зон в газовых месторождениях. – М.: Наука, 2014. – 320 с.
7. Беляев П.А. Технологии борьбы с обводнённостью в газовых и газоконденсатных скважинах. – Тюмень: ТГУ, 2013. – 274 с.
8. Укрупнённое технико-экономическое обоснование по месторождению Шимолий Мубарек. — Ташкент: ООО «UZ-GAS PROJECTS», 2024. — 174 с.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 1

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000